

TABIBIY LIRIKASIDA BIR TAXMIS BADIYYATI THE ARTISTIC FEATURES OF A TAKHMIS IN TABIBI'S LYRIC POETRY

Azizbek Toshpo'latov Ikromjon o'g'li

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi

azizbektoshpulatov1907@gmail.com

Annotation. Mukhammas in Tabibi's lyrics is a topic that requires separate research focus. This article presents thoughts and analyses about Tabibi's takhmis (extension of a poem by adding three lines to each couplet) to a ghazal by Hazrat Navoi. It illuminates how the ideas and artistic interpretations put forward by Hazrat were enriched with Tabibi's unique perspectives.

Keywords: mukhammas, extended five-line poem, rhyme, mystical meaning, artistic idea, perfect human.

Ahmadjon Tabibiy lirikasida musammat janri ko'lamini muxammaslari tashkil etadi. Shoirning "Munisul-ushshoq" devoniga 53 ta muxammas kiritilgan bo'lib, bu miqdorning 95 %i (50 tasi) taxmis shaklida bitilgan. Bu ko'rsatkichlarning biri shoirning o'z g'azaliga bog'lagan taxmisidir. Qolgan 3 tasi shoirning mustaqil (tab'i xud) muxammaslari qatoridan o'rin olgan. Shoir lirikasidagi taxmis, umuman olganda, muxammas janri alohida tadqiqot planida o'rganilmagan bo'lib, alohida doktorlik ishi qiladigan darajaga ega. Bu esa taxmislar nazariyasini yangicha talqinlar bilan boyitadi.

Taxmis bog'lash musulmon adabiyotida tatabbu' termini bilan ifodalangan. Bu haqida aruzshunos olim D.Yusupova shunday zikr qilib o'tadi: "Tatabbu' (ar. – biror narsaning izidan borish; kuzatish) – o'zga bir shoir she'ridan ta'sirlanib, undagi vazn, qofiya va radifni saqlagan holda asar yaratish. Nazira, o'xshatma va javobiya deb ham yuritiladi. Tatabbu' Musulmon Sharqi adabiyotida adabiy aloqa va o'zaro ta'sirning keng tarqalgan shakllaridan bo'lib, salaflar yoki zamondosh shoirlar bilan muayyan tarzda o'zaro ijodiy musobaqaga kirishish bilan bog'liq an'ana hisoblangan. Bunda musobaqalashayotgan shoir biror asarga javob bitar ekan, unga ijodiy yondashishi, tanlangan mavzu, vazn va qofiya doirasida yangi fikr ayta olish imkoniyatiga ega bo'lishi talab qilingan"[1, B.195].

Taxmis yaratish shunchaki ijod misralarini ko'paytirish emas, balki shoirga nisbatan chinakam sinov maktabi vazifasini o'tovchi musammat shakllaridir. Bu haqida A.Abdug'ofurov shunday bayon qiladi: "Musammatlarni g'azallar hajmini zo'rma-zo'raki sun'iy kengaytirish yo'lida shunchaki qilingan oddiy mashqlardan, deb hisoblash xato bo'ladi. Aksincha, boshqa shoirlar va o'z g'azallari asosida musammat yaratish to'la ma'nodagi ongli ijodiy faoliyat bo'lib, konkret zarurat va

imkoniyatni his qilgan tarzdagina bu ishga kirishadi hamda aniq g‘oyaviy-badiiy maqsadlarni kuzatadi”[2, B.31]. Yuqoridagi fikrlarni bevosita Tabibiy lirikasiga nisbatan ham qo‘llash mumkin. Shoirning taxmislari ikki irmoqning bir o‘zanga quyilishi uchun zamin bo‘lib xizmat qiladi. Tabibiy taxmislari zamondosh va mumtoz adabiyot namoyondolari asarlariga o‘zgacha ma’no va mazmun yuklay oladigan usta so‘z san’atkori ekanligini ko‘rsatib beruvchi adabiy an’anadir.

Tabibiy musammatlarining o‘zagi hisoblangan muxammaslarning aksariyat katta qismi buyuk salafлари va zamondosh shoirlari g‘azallariga bog‘lagan taxmislaridan iborat. Shoir lirikasida ham zamondoshlari va ustoz shoirlar boshlab bergan an’anana munosib davom ettirilgan. Shoirlarning katta qismi hazrat Navoiy va boshqa buyuk salafлар ijodini davomchisi sifatida g‘azallariga taxmis bog‘lashgan. Tabibiy hazratning “Favoyid ul-kibar” devonidan o‘rin olgan “Bo‘lmasa”[3, B.29] radifli g‘azaliga taxmis bog‘lagan. Bu g‘azal 9 baytdan iborat bo‘lib, devonda 24-o‘rinni egallagan. Shoirning bu g‘azalga taxmisi quyidagi band bilan boshlanadi:

*Naylayin nargisni gar ul chashmi shahlo bo‘lmasa,
Hojat ermas sarv to ul qaddi ra’no bo‘lmasa,
Sudi yo‘q sunbulni ul zulfi sumanso bo‘lmasa,
Gul kerakmastur menga, majlisda sahbo bo‘lmasa,
Naylayin sahboni, bir gul majlisaro bo‘lmasa.*

Ushbu taxmis shoirning buyuk salafларiga munosib davomchi ekanidan dalolatdir. Bandlarda ifodalangan g‘oyalar ham mazmunan, ham shaklan asos g‘azal bilan bir butunlikni tashkil etib, muxammasning go‘zal bir namunalaridan biriga aylanib qolgan. Taxmisga asos vazifasini bajargan ushbu g‘azal aruzning *ramali musammani mahzuf (taqte’i shunday: – V– –/– V– –/– V– –/– V–)* vaznida yozilgan bo‘lib, qofiyalanishi *aaaaa, bbbba, dddd* shaklida.

Hazrat Navoiy g‘azalning birinchi baytida majlis va unda bo‘lishi zarur bo‘lgan sahbo hamda gul timsollari orqali tasavvufiy-irfoniy g‘oyani ilgari surgan. Shoir “*gul kerakmastur*” deya gul obrazida ilohiy jamolni, “sahbo” orqali ilohiy ishqni nazarda tutgan. Shoir majlis timosli orqali ma’rifat maskaniga ishora qilib o‘tadi. Baytda ilohiy ishq va ilohiy jamol uyg‘unligi zarurligini ta’kidlaydi. Shoir fikricha, majlisda may bo‘lmasa gulning, gul bo‘lmasa mayning qiymati yo‘q, negaki ular bir-birini to‘ldiruvchi, ma’rifat yo‘lidagi muhim vositalardir.

Ahmad Tabibiy Navoiyning bu baytiga uch misra qo‘shib, g‘azaldagi ramziy ma’nolarni yanada boyitgan va yor timsoli orqali asosiy g‘oyani kengroq yoritib bergan. Tabibiy hazrat matla’sini nargis, sarv, sunbul kabi an’anaviy tashbehlar vositasida mahbubaning go‘zallik unsurlarini boyitadi. Badda shoir nargis – chashmi shahlo, sarv – qaddi ra’no, sunbul – zulfi sumanso kabi birliklar bilan qiyoslab, yangicha mazmun yuklaydi. Shoir bu timsollar orqali yorning nafaqat zohiriy, balki botiniy go‘zalligini uyg‘un holda tasvirlashga harakat qilgan.

Umuman, Tabibiy hazrat g'azalidagi tasavvufiy-irfoniy mazmuni saqlab qolgan holda, uni yangi ma'no qirralari bilan boyitgan. Uning talqinida majlis – bu ishq maskani, may – visol ramzi, gul – yor timsoli sifatida namoyon bo'ladi. An'anaviy tashbehtar orqali yor go'zalligini tasvirlash bilan birga, Navoiy g'azalidagi falsafiy-irfoniy mohiyatni ham saqlab qolishga erishgan. Bu esa muxammasning badiiy qimmatini oshirgan va g'azal mazmunini yanada teranlashtirgan. Natijada oshiqona-orifona ruh uyg'unlashgan yangi talqin yuzaga kelgan.

Ikkinchi badda ham yuqoridagi tasavvufiy-irfoniy ma'no mantiqan davom ettirilib, bazmning jannatga o'xshatilishi, unda mahbublarning billur qadahlarda may ichishi, qizil sharobning doim hozir bo'lishi kabi lavhalar orqali majlisning ham zohiriy, ham botiniy go'zalligini mukammal tasvirlashga erishilgan. Band quyidagicha ko'rinish kasb etadi:

*Bo'lg'usi jannat kibi ul bazmkim onda maqom,
Tutsalar mahublar no'sh etgali minou jom,
Istagon chog'da bo'lub hozir sharobi lolafom,
Bazm aro xushdur qadah kavkab vale, ermas tamom,
Mutribi xushlahjayi xurshidsiymo bo'lmasa.*

Bu badda go'zal bazm jannat bilan tenglashtirilgan tasvirlar aks etgan bo'lib, unda mahublar billur qadahlarda may ichishi, istagan paytda qizil sharob doimo tayyor turishi kabi manzaralar tasvirlanadi. Hazratning baytlarida esa bazmda qadahning yulduz kabi porlashi, lekin xurshid yuzli va yoqimli ovozli mutrib bo'lmasa, bu bazm mukammal bo'lmasligi ta'kidlanadi. Band zohiran may bazmi tasvirlansa-da, botinan ma'rifat majlisi – suluk yo'li nazarda tutiladi. Ya'ni bazm – ma'rifat maydonini, mahublar – ma'naviy go'zallik timsolini, sharob – ilohiy ishqni, mutrib esa komil murshidni anglatadi.

Tabibiy bazm tasvirini jannatga qiyoslab, uning oliy maqomga egaligiga ishora qiladi. Bazmdagi mahublar va may timsollarida komillik belgisi mujassam bo'lsa, mutrib esa ma'rifat yo'lidagi murshid vazifasini bajaradi. Ikki buyuk ijodkor bu timsollarsiz ma'naviy barkamollik mukammal bo'lmasligini mohirona tashbeh va mubolag'a, tanosub san'atlari orqali tasvirlab beradi. Shoirning badiiy mahorati shundaki, u bazm va uning unsurlari tasvirida ham majoziy, ham tasavvufiy ma'nolarni qorishtira olgan. Natijada oshiqona va orifona ruh uyg'unlashgan yaxlit badiiy tasvir yaratilgan.

Shoir muxammasning uchinchi badda ilgari surilgan ma'rifat, komil inson g'oyasini quyidagicha boyitadi:

*Oshiq aylab dilbarining ollida zohir xuzu',
Ham bo'lub bedilg'a necha lutf dilbardan vuqu',
Majlis ahli alg'araz ishratda aylarga shuru',
Mehru mohu Mushtariyu Zuhra chun qildi tulu',*

Hech nahs axtar tulu'yi onda qat'o bo'lmasa.

Hazrat Navoiy baytlaridan ta'sirlangan shoir ishqiy-irfoniy ma'nolarni yanada teranlashtirishga erishgan. Badda ilgari surilgan asosiy g'oya oshiq va mashuqa o'rtasidagi munosabatlarning botiniy mazmuni orqali gavdalandi. Oshiqning o'zini xor tutishi, mashuqaning lutfi, majlis ahli ishrati kabi timsollar ramziy ma'no kasb etib, oshiqning xorligi – solikning pir oldida o'z nafsini engishiga, mashuqaning lutfi – purning muridga ko'rsatgan marhamatiga, majlis ahli ishrati – ma'rifat ahlining ma'naviy zavq-shavqi kabi ma'nolarni yuklab keladi. Bunda oshiq-ma'shuq munosabatlari murshid va pir munosabatlari bilan uyg'unlik kasb etadi. Mehr– ilohiy ma'rifat, Moh – qalb nuri, Mushtariy (Yupiter) – baxt-saodat, Zuhra (Venera) – go'zallik timsollarining porlashi va hech qanday nahs yulduz bo'lmasligi – majlisning komilligini, unda ilohiy ishq va ma'rifatning mukammal namoyon bo'lishini anglatadi.

Shoir nafs, g'azab, hasad kabi illatlarga (nahs yulduzlarga) o'rin bo'lmagan majlisdagina haqiqiy ishq va ma'rifat hosil bo'lishini band mazmuniga singdirib yuboradi. Tabibiy g'azalidagi tasavvufiy-irfoniy mazmunni saqlab qolgan holda, uni yangi ishqiy-majoziy talqin bilan boyitib, natijada g'azal mazmunini yanada teranlashtirgan.

Taxmislarining katta qismi voqeaband shaklida bitilgan bo'lib, shoirning bundan ko'zlagan asosiy maqsadi bandlar o'rtasidagi uzviylik va bog'liqlikni ta'minlashni maqsad qilgan. Keyingi band quyidagicha bayon qilingan:

*Til erur bu nav' majlis vasfidin qosir hanuz,
Kim ko'ngul istab oni dahr ichradur soyir hanuz,
Bo'lmamishdur garchi bu bir kimsaga zohir hanuz,
Muncha ham bo'lsa muyassar jam' emas xotir hanuz,
Toki mug' dayrida bir mahfuz ma'vo bo'lmasa.*

Shoir bu badda ko'proq mubolag'adan foydalanib, band ta'sirini yanada kuchaytiradi. “*Til erur qosir*” (*til ojiz*) iborasi orqali majlisning tarifga sig'maydigan darajada mukammal ekani, “*ko'ngul istab*” birikmasi bilan inson qalbining ma'rifatga tashna ekanligi, “*dahr ichra soyir*” (dunyo bo'ylab kezmoq) orqali esa haqiqat izlash ramzi ifodalangan. “*Zohir hanuz bo'lmamish*” (hali namoyon bo'lmagan) jumlasini orqali bunday majlisning kamyobligi ta'kidlanadi. Hazrat Navoiy baytidagi “*mug' dayri*” (mayxona) – ma'rifat maskani, “*mahfuz ma'vo*” (ishonchli makon) – komil pir huzurini anglatadi.

Shoir badda shuni ta'kidlamochiki, mukammal majlis (ma'rifat maskani)ni topish juda qiyin, uni izlash uchun butun dunyoni kezish kerak, ammo bunday majlisga erishish nasib etsa ham, komil pir huzurida ishonchli makon topilmagunga qadar ko'ngil xotirjam bo'lmaydi. Ya'ni, inson qalbi ma'rifatga tashna bo'lib, uni izlaydi, ammo mukammal ma'rifat faqat komil murshid huzuridagina hosil bo'ladi.

Tabibiy hazrat Navoiy gʻazalidagi tasavvufiy-irfoniy mazmuni saqlab qolgan holda, uni yangi maʼno qirralari bilan boyitgan va mukammal majlisning noyobligi, uning maʼrifat maskani ekanligi gʻoyasini yanada teran tasvirlab bergan.

Soʻnggi bandeda Tabibiy hayotning asl mohiyatini quyidagicha ifodalab, hazrat Navoiyga munosib izdosh ekaniga ishora qilib oʻtadi:

*Ey, vujuding aslidur qilsang nazar xoku kesak,
Bas, na lozimdur Tabibiydek sanga kibr aylamak,
Oqil ersang dahri fonyidin hamisha silk etak,
Ey Navoiy, gar nasibingdur abad umri kerak,
Xotiringda yordin oʻzga tamanno boʻlmasa.*

Shoir taxmisning soʻnggi bandeda inson hayoti va uning mohiyati haqidagi teran falsafiy qarashlarini tasvirlab beradi. Tabibiy insonni kamtar boʻlishga chaqiradi, chunki inson vujudi aslida tuproq va loydan yaratilgani haqida soʻzlab, zimdan Alloh taoloning inson zoti-sharafini loydan yaratganiga ishora qilib oʻtadi. U kibr-havo qilish nojoizligini taʼkidlaydi va bu foni duniyodan oʻzini tortishni maslahat beradi. Hazrat Navoiy abadiy hayotga erishish uchun qalbdagi faqat yor (Alloh) muhabbatini saqlash kerakligini uqtiradi. Bandeda tasavvuf falsafasining asosiy gʻoyalaridan biri – dunyoviy hoyu-havaslariga berilmaslik, kamtarona hayot kechirish va ilohiy muhabbatga intilish gʻoyasi ifodalangan.

Yuqoridagi taxmisdan shu anglashiladiki, Tabibiy hazratning ijodiga befarq boʻlmagan, shuningdek, Navoiy ilgari surgan gʻoyalarini oʻz asarlariga va hayotiga tatbiq qilishga uringan oʻz davirining oldi shoiri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, mumtoz adabiyotimizning yirik namoyandasi Tabibiy hazrat Navoiy ijodiy merosiga munosabat bildirar ekan, ulugʻ shoir gʻazaliga bogʻlagan taxmisida oʻzining nozik didli ijodkor ekanligini namoyon qiladi. Tabibiy boyitgan gʻazal nafaqat shaklan, balki mazmunan ham mukammal asar sifatida eʼtiborga molik. Unda shoir Navoiy gʻazalidagi tasavvufiy-irfoniy mazmuni yangi maʼno qirralari bilan boyitishga muvaffaq boʻlgan. Ayniqsa, taxmisda anʼanaviy timsollar vositasida yor goʻzalligini tasvirlash barobarida, gʻazaldagi falsafiy-irfoniy mohiyatni ham teran aks ettira olgan. Tabibiy bunday murakkab vazifani ado etishda oshiqona va orifona ruhni uygʻunlashtirish orqali mukammal badiiy tasvir yaratishga erishgan. Shuningdek, bandlar oʻrtasidagi uzviylikni taʼminlash va voqeabandlikka erishish orqali asarning badiiy qimmatini yanada oshirgan. Eng muhimi, Tabibiy hazrat Navoiy ilgari surgan insonni komillikka yetaklovchi gʻoyalar – dunyoviy hoyu-havaslardan yiroq boʻlish, kamtarona umr kechirish va ilohiy muhabbatga intilish kabi tasavvufiy qarashlarni oʻz davrida mohirona davom ettirgan. Bu esa shoirning Navoiy anʼanalarini munosib davom ettirgan isteʼdodli izdosh ijodkor ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupova D. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari (O'quv qo'llanma). – Toshkent. 2018. – B. 195.
2. Абдуғафуров А. Алишер Навоий мусамматлари. // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1978. – N I. – Б. 31
3. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. 29 bet
4. Amonov Sh. Ahmad Tabibiy turkiy devonlari qo'lyozmalarining qiyosiy-matniy tadqiqi. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – B